

TIL VA TAFAKKUR MUNOSABATI: TIL TAFAKKURNI SHAKLLANTIRADIMI?

Ilmiy rahbar: Samarqand Davlat Chet tillari instituti

o'qituvchisi

Sh.R.Istamova**To'rayeva Sabina**

Samarqand Davlat Chet tillari instituti

Ingliz tili fakulteti I bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada til va tafakkurning munosabati va tilning tafakkurni shakllantirishdagi ahamiyatini ko'rib chiqadi. Turli nazariyalar asosida tafakkurni o'rganishda tilning mohiyatlari o'rganib chiqiladi. Olimlarning ba'zi fikrlarini o'rganib tahlil qilgan holda o'z fikrlarimiz mustahkamlanadi va shu bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomatahlillari kiritiladi va tavsiflanadi. Shuningdek, tilning tafakkurga ta'siri va tafakkurning tilga ta'siri masalalarini ham o'rganadi.

Kalit so'zlar: til, tafakkur, nazariya, tadqiqot, qarashlar, fikr, munosabat, nutq, ong, tasavvur.

Annotation: This article explores the relationship between language and thought, focusing on the role of language in shaping our thinking. Based on various theories, it examines the essence of language in the study of thought processes. By analyzing the views of various scholars, we reinforce our own ideas, incorporating and describing the analysis of surveys conducted on this topic. It also investigates the influence of language on thought, and vice versa.

Keywords: language, thought, theory, research, perspectives, opinion, relationship, speech, consciousness, imagination.

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь между языком и мышлением, с акцентом на роль языка в формировании нашего мышления. На основе различных теорий исследуется сущность языка в изучении мыслительных процессов. Анализируя взгляды различных ученых, мы укрепляем наши собственные идеи, включая и описывая анализ опросов, проведенных по данной теме. Также исследуются вопросы влияния языка на мышление и, наоборот, мышления на язык.

Ключевые слова: язык, мышление, теория, исследование, перспективы, мнение, взаимосвязь, речь, сознание, воображение.

Til va tafakkur munosabati insoniyat tarixidagi eng qadimiy va muhim falsafiy masalalardan biridir. Ushbu munosabatning mohiyatini tushunish insonning bilish jarayonlarini, madaniyatini va jamiyatini anglash uchun muhim ahamiyatga ega. Til inson tafakkurining mahsuli sifatida namoyon bo'ladimi yoki til tafakkurni shakllantiradimi? Bu savolga javob berish uchun turli nazariyalar va empirik tadqiqotlar mavjud.

Avvalo, til va tafakkur tushunchalarining ma'nolarini anglab olishimiz zarur. Til-muloqot vositasi hisoblanib, ongimizdagi fikrlarimizni ifodalash uchun foydalaniladi. Tafakkur esa borliqni anglash, fikr yuritish jarayoni. U moddiy olamning inson miyasida aks etishining eng yuqori shaklidir. Til va tafakkurning o'zaro munosabati qanday? Bu to'g'risida turlicha qarashlar mavjud. Ba'zilar til tafakkurni rivojlantirishda asosiy rolga ega desa, boshqalar tafakkur tilni

shakllantiradi degan fikrni ilgari suradi. Til va tafakkur munosabatlari xususida mashhur olim va allomalar ham o'z fikrlarini yuritishgan.

Tafakkur til va nutq bilan chambarchas bog'liq ravishda namoyon bo'ladi. Fikrlash faoliyati nutq shaklida namoyon bo'ladi. Nutq aloqasi jarayonida insonning hissiy mushohada doirasi kengayib qolmay, orttirilgan tajriba boshqa kishilarga ham beriladi. Inson o'zining tafakkuri, nutqi hamda ongli xatti-harakati bilan boshqa mavjudotlardan ajralib turadi. U fikr yuritish faoliyatida o'zida aks ettirgan, idrok qilgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning haqiqiyligini aniqlaydi, hosil qilingan hukmlar, tushunchalar, xulosalar chin yoki chin emasligini belgilab oladi. Inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib, bevosita (bilvosita) aks ettiradi, narsa va hodisalar o'rtasidagi eng muhim bog'lanishlar, munosabatlar, xususiyatlarni anglab yetadi.¹

Ibn-Sinoning asarlarida ta'kidlashicha, fikr va nutq, til va tafakkur o'rtasida

doimiy aloqa bor. Uning til haqidagi ta'limotiga ko'ra, tillar ikki turga bo'linadi:

tabiiy tillar va sun'iy tillar. Tabiiy tillar – tafakkurning asosiy belgisidir.²

Alisher Navoiy esa bu haqida shunday deydi: “Kishining ko'ngli (fikri) daryodir, so'z esa dur, so'zlovchi esa g'avvosdir”.

Ba'zi olimlarning fikricha, til inson paydo bo'lgandan buyon mavjud bo'lib, tafakkur ham asrlar davomida u bilan birga rivojlanib kelgan.

Jamiyat a'zolari o'rtasida “Til va tafakkur munosabati” mavzusida o'tkazgan so'rovnomamga ko'ra, insonlarning til va tafakkur o'rtasidagi munosabati haqidagi qarashlari turlichaligi ayon bo'ldi. Unga ko'ra, so'rovnomada qatnashganlarning 60% qismi tilni tafakkurni rivojlantiruvchi vosita sifatida qarasa, qolgan qismi esa tafakkur tilni shakllantiradi degan xulosaga kelishgan. Til va tafakkurni bir-biriga bog'liq tushunchalar sifatida qaralsa, har ikkalasi ham bir birini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega, ya'ni til tafakkurni rivojlantiradi, tafakkur tilni boyitadi. Til va tafakkur munosabatini o'rganish turli madaniyatlar vakillari o'rtasidagi muloqotni yaxshilashga yordam beradi. Turli tillarda so'zlashuvchi odamlarning fikrlash uslubidagi farqlarni tushunish madaniyatlararo tushunmovchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi. Qo'shimcha sifatida shuni aytish mumkinki, turli tillarda so'zlasha oluvchi insonlarning tafakkuri boshqalarnikiga qaraganda kengroq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, til ham tafakkur ham birga shakllanadi va rivojlanib boradi. Til va tafakkur ko'p qirrali bo'lib, hamma fanlararo o'zaro munosabat quradi. Odamlarning til va tafakkur munosabatlari haqida fikrlari turlicha bo'lsa-da, barcha qarashlar bitta umumiy xulosaga jamlanadi. Til va tafakkur bir xil tushunchalar bo'lmasa ham ularni bir-biridan ayri tasavvur qilish amri mahol.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish- Toshkent, 2010
2. Nosirjon U. Tilshunoslik nazariyasi.-Toshkent. Barkamol fayz-media, 2016
3. Noshir Z. Tafakkur va tilning o'zaro bog'liqligi. // Filologiya va tillarni o'qitish, 2021, №4.

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Tafakkur>

² Yusufova M. “ Til va tafakkur o'rtasidagi munosabatlar. Tilshunoslikda kognitizm” Journal of science-innovative research in Uzbekistan

4. Tafakkur“, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (T-harfi). Toshkent: „O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006-yillar.
5. Yusufova M. “ Til va tafakkur o‘rtasidagi munosabatlar. Tilshunoslikda kognitizm” Journal of science-innovative research in Uzbekistan
6. Шомуродова Н. . (2025). TIL VA TAFAKKUR MUNOSABATI.
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Tafakkur>